

KORXONA FAOLIYATINI YURITISHIDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

O'rolova Aziza

O'zMU Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida o'qituvchi-stajyori

Annotatsiya: Ushbu maqolada, korxonada pul mablag'lari harakati tahlili va pul mablag'larini buxgalteriya hisobida turkumlanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: korxonada faoliyati, naqd pulsiz hisob-kitoblar, to'lov, pul resurslari, mablag'larni turkumlash.

Annotation: This article talks about the analysis of the movement of funds of the enterprise and the classification of funds in accounting.

Keywords: business activity, non-cash payments, payment, monetary resources, classification of funds.

Аннотация: В данной статье говорится об анализе движения денежных средств предприятия и классификации денежных средств в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, безналичные расчеты, платеж, денежные средства, классификация денежных средств.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonada faoliyatida pul mablag'laridan samarali foydalanish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishining ta'minlovchi muhim omillaridan biridir.

Korxonalar faoliyatining uzluksiz davom etishini ta'minlash uchun zarur ishlab chiqarish zaxiralari va mehnat vositalari sotib olish, davlat byudjetidan tashqari fondlar uchun to'lovlarni amalga

oshirish uchun ma'lum miqdorda naqd pulsiz hisob kitoblar talab qilinadi. Korxonalar mavjud pul mablag'larini yuqorida ko'rsatilgan maqsadlarga sarflashda iqtisodiy jihatdan manfaatli va tejimli bo'lgan hamda korxonaga o'z mablag'laridan oqilona foydalanish imkonini berishni to'g'ri tashkil etish va hisobga olish korxonada o'z oldiga qo'ygan birinchi navbatdagi vazifalardan biri hisoblanadi.

Shunday ekan xo'jalik subyektlarida pul mablag'lari hisobini to'g'ri va aniq tashkil qilinishi hamda uni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Xo'jalik yurituvchi subektlarning buxgalteriyasi, odatda, barcha to'lovlar va hisob-kitob muomalalarini amalga oshiradi hamda ushbu muomalalarni qonunga muvofiq, o'z vaqtida va to'g'ri rasmiylashtirish ustidan nazoratni amalga oshiradi. Yuqoridagi fikr va mulohazalar ushbu

mavzuning dolzarbligini belgilab beradi va bozor munosabatlari sharoitida korxonalarining pul mablag'lari va ularning xarajati to'g'risidagi boshqaruv apparati uchun zarur ma'lumotlarni buxgalteriya shakllantirish masalalarini o'rgatadi.

Yuridik shaxslarning pul mablag'larining tashkil topishi, saqlanishi va ulardan foydalanish tartibi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi tomonidan nazorat qilinadi. 1998 yil 12 dekabrda ro'yhatga olingan va 1998 yil 24 yanvarda O'zbekiston Adliya Vazirligi tomonidan tasdiklangan "Yuridik shaxslarning kassa muammolarini yuritish qoidalari"da batafsil yoritib berilgan. Pul mablag'larining qaysi manbalardan tashkil topishi va ularning sarflanishini asosiy ahamiyati esa "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni asosida ishlab chiqilgan va Buxgalteriya Hisobining Milliy

Standartlarining 9-son "Pul oqimlari to'g'risida hisoboti"da aniq ko'rsatilib o'tilgan.

Pul mablag'larining korxonalar iqtisodiyotida tutgan o'rni uning asosiy vazifalarini bajarish uchun buxgalteriya hisobi boshqaruv apparatini tegishli ma'lumotlar to'plami bilan ta'minlanishi zarur. Buning uchun esa pul mablag'lari hisobining oldida quyidagi asosiy vazifalar turadi:

- korxonaning pul mablag'larini samarali boshqarish uchun zarur ma'lumotlar bilan ta'minlash;

- to'lov va hisob-kitoblarni pul muomalalarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan tartiblarga rioya qilgan holda o'z vaqtida amalga oshirish;

- hisob registrlarida pul mablag'larini naqdligi va harakatlarini o'z vaqtida aks ettirish, chunki pul mablag'larining harakati korxonaning faollik darajasining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

- pul mablag'larining belgilangan maqsadlarga sarflanishi, smeta va limitlarga amal qilishini nazorat qilish;

- pul mablag'larining inventarizatsiyasini belgilangan muddatlarda o'tkazishini ta'minlash va o'zaro hisob-kitoblar, muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzlarini to'lanishini nazorat qilish;

- kassadagi, hisoblashish, valyuta va bankdagi boshqa schotlarda saqlanayotgan pul mablag'larining saqlanishining nazoratini ta'minlash;

- pul resurslarining harakat oqimini prognozlash va optimizatsiya qilish bo'yicha tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

Ushbu masalalarning muvaffaqiyatli bajarilishi korxonaning pul mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlovchi boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

Albatta, yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun pul mablag'larining buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil qilish zarur bo'ladi. Buning uchun esa korxonalarda mavjud mablag'larni turkumlash alohida ahamiyatga egadir. Korxonalar pul mablag'larining buxgalteriya hisobini yuritish ko'p jihatdan ularning turkumlanishiga bog'liq. Chunki pul mablag'larini manbalardan kelib tushishi va qaysi yo'nalishlar bo'yicha sarflanishini tahlil qilish asosida ulardan samarali va maqsadga muvofiq foydalanish mumkin.

Hozir amaliyotda pul mablag'lari quyidagicha turkumlanadi va ular buxgalteriya hisobini yuritishda foydalaniladi:

1. Valyutalarni turlari bo'yicha guruhlash.

2. Qaysi joyda saqlanish bo'yicha guruhlash.
3. Qaysi maqsadlarga sarflanishi bo'yicha guruhlash.
4. Qaysi manbalardan kelib tushishi bo'yicha guruhlash.
5. Pul mablag'larining turlari bo'yicha guruhlash.

Xar bir korxonada bankida hisob-kitob schoti ochiladi. Bu schotda korxonada o'z pul mablag'larini saqlaydilar va turli tashkilotlar bilan naqd pulsiz hisob-kitoblar olib boradilar. Korxonalarining pul mablag'lari hisob-kitob schotida saqlanganligi uchun bank ma'lum miqdorda foiz to'laydi. Korxonalar hisob-kitob schoti ochish uchun belgilangan shaklda maxsus ariza. Bu arizaga korxonada rahbari va bosh buxgalteri imzo qo'yadi, imzolar qo'yilgan va pechat bosilgan kartochka (ikki nusxada). Korxonada

rahbari va bosh buxgalterning kartochkada qo'yilgan imzolari yuqori organ tomonidan tasdiqlanadi.

Hisob-kitob schotidagi pul mablag'lari quyidagi xo'jalik muomalalari natijasida ko'payishi mumkin:

- davlatga sotilgan mahsulot uchun pul olinganda;
- chet tashkilotlarga bajargan ish va xizmatlar uchun pul olinganda;
- banklardan ssudalar olinganda;
- kassadagi limitdan ortiqcha pullar o'tkazilganda;
- asosiy xo'jalik faoliyatidan boshqa daromadlar tushganda.

Hisob-kitob schotiga tushadigan pul mablag'lari bank qoidalariga muvofiq namunaviy hujjatlar asosida rasmiylashtiriladi.

Korxonaning hisob-kitob schotidagi pul quyidagi to'lovlar hisobiga kamayishi mumkin:

- ✓ Boshqa tashkilot va korxonalaridan olingan mol va moddiy boyliklar hamda ko'rsatilgan xizmatlar uchun pul to'laganda;
- ✓ mexnatga haq to'lash va turli xo'jalik ehtiyojlari uchun kassaga naqd pul olib kelinganda;
- ✓ davlat budjeti va sug'urta organlariga majburiyat yuzasidan pul o'tkazib berilganda;
- ✓ bankdan olingan ssudalar va ularning foizi qaytarilganda;
- ✓ xo'jalik faoliyatiga doir boshqa to'lovlar to'langanda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). 2020-yil 13-aprelda tasdiqlangan –«Xalq so'zi», 2020-yil 14-aprel
2. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 26-may (keyingi o'zgarishlar va qo'shimchalar bilan).
3. Kodirxonov S.B. Sanoat korxonalarida buxgalteriya hisobi T.: Ukituvchi 2023-yil.
4. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

5. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
6. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
8. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
9. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
10. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
11. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
12. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.
13. Sharafullina R., Usmonova V. THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216297> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-79.
14. Usmonova V. O 'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 43-48.
15. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
16. www.ziynet.uz.
17. <http://stat.uz>.
18. <http://lex.uz>.